

**МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРГА АСОСЛАНГАН ГИДРОБИОНТЛАР ВА БАЛИҚЛАР
УЧУН ОЗУҚА ҚЎШИМЧАСИ****¹Қузметов А.Р. , ²Мирталипов Д.Т. , ³Абдикаримова Ш. Х.**

¹ЎЗР ФА Конструкторлик бюроси ва тажрибавий ишлаб чиқариш илмий-техник маркази
профессори, б.ф.д.

²ЎЗР ФА Конструкторлик бюроси ва тажрибавий ишлаб чиқариш илмий-техник маркази
катта илмий ходими, б.ф.н.

³Мақтаб таълим Вазирлиги ҳузуридаги ихтисослаштирилган таълим муассасаси агентлиги
тизимидаги Ангор туман ихтисослаштирилган мактаб. Олий тоифали биология фани
ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367847>

Аннотация. Макро- ва микроэлементлар минерал моддалар бўлиб биологик фаол бирикмалар ва ҳужайраларнинг генетик аппарати таркибига киради ва турли органлар ва тўқималарнинг ишлашига ёрдам беради. Сазан балигининг ўсиши, ривожланиши учун еттаркибидаги Fe (темир), Cu (мис), Mn (марганец), Zn (рух) ва Co (кобалт) аспартатларининг (аспартат кислотаси тузлари) ушбу микроэлементларнинг умумий қабул қилинган нормасининг 10% миқдориди ўсишига таъсирини ўрганиши бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Натижада балиқларнинг ўсиши 0,93% га, яшовчанлиги эса 0,25% га ошди. Балиқларни боқиши амалиётига хелат комплексларини жорий этиши ва балиқ чавоқларини қафаслар ва ёпиқ айланма сув таъминоти қурилмасида боқишида балиқ емини ушбу комплекслар билан бойитиши озуқа таъминотининг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади ва балиқ маҳсулдорлигини 50% гача оширади.

Калим сўзлар: дарё, гидробионт, макрофит, зообентос, экотизим, анторопоген, маҳсулдорлик.

Макро- ва микроэлементлар минерал моддалар бўлиб биологик фаол бирикмалар ва ҳужайраларнинг генетик аппарати таркибига киради ва турли органлар ва тўқималарнинг ишлашига ёрдам беради. Макро-, микроэлементларнинг физиологик жараёнларга кучли таъсири улар ҳаётий жараёнларни тартибга солишда иштирок этадиган ферментлар, коферментларнинг бир қисми эканлиги билан изоҳланади.

Танадаги макро- ва микроэлементлар мувозанатининг ҳар қандай бузилишини назорат қилиш лозим, бу тегишли дори воситалари ёрдамида амалга оширилиши мумкин. Бу борада энг истиқболли ва биологик жиҳатдан мавжуд бўлган дори воситалари биоген металллар ва аминокислоталарнинг лигандлари, Кребс циклининг кислотали метаболитлари ва биологик фаол органик кислоталарни ўз ичига олган мураккаб бирикмалардир.

Балиқчиликда балиқларни боқишда ўсиш ривожланиш суръатларини ошириш, яшовчанлиги ва балиқ маҳсулдорлигини ошириш учун биологик фаол қўшимчалар қўлланилади, улар пробиотик бактериялар [7], микроэлементлар, аминокислоталар ва витаминларни осон ҳазм бўладиган шаклини ўз ичига олади.

Минералларнинг балиқ озикланишидаги аҳамияти беқиёсдир. Балиқларнинг ҳаёти, барча метаболик жараёнларнинг нормал ўтиши учун минераллар зарур: P (фосфор), Ca (кальций), Mg (магний), Na (натрий), K (калий), S (олтингугурт), Cl (хлор), Fe (темир), Cu (мис), Mn (марганец), Co (кобалт), Zn (цинк), Mo (молибден), Se (селен), I (йод), Cr (хром), Sn (қалай) ва бошқалар. Минерал моддалар балиқ танасига нафақат озиқа билан, балки

тўғридан-тўғри сувдан ойкулоғи ва терида сўрилиб абсорбция орқали киради. Сувда эриган элементларнинг кўпчилиги қон оқимиға киради. Бунда балиқларнинг овқат ҳазм қилиш тизими орқали қабул қилинганидан кўра тезроқ ва самаралироқ қонға сўрилади. Шунинг учун балиқ етиштиришда ҳавзалардаги сувининг минераллашуви муҳимдир. Фосфор, калций, кобалт, магний, натрий, калий, олтингугурт ва хлор озуқадан сўрилганидан кўра сувдан фаолроқ сўрилади [1;6]. Сувдаги элементларнинг концентрацияси одатда паст бўлади. Элементлар организмға озуқалар билан истеъмол қилиниши керак. Буларға: фосфор, цинк, йод, марганец, кобалт, селен ва бошқаларни ўз ичига олади[2;3].

Озуқа таркибидаги минераллар балиқ томонидан ўзлаштирилиб зарур бўлган бошқа озика моддалар (оқсиллар, ёғлар, углеводлар) сўрилади. Бундан ташқари, минерал элементларға бўлган эҳтиёж ҳароратға ҳам боғлиқдир. Атроф-муҳит ҳарорати қанчалик юқори бўлса, балиқ организмдаги барча метаболик жараёнлар қанчалик фаол бўлса, минералларға бўлган эҳтиёж шунчалик кўп бўлади [4; 5].

Озуқа таркибидаги микроэлементлар органик ва ноорганик бирикмалар таркибида бўлиб уларнинг организмда ассимиляция қилиш самарадорлиги билан ажралиб туради. Кўпгина тадқиқотчилар микроэлементларнинг ноорганик бирикмалари ҳайвонларнинг ошқозон-ичак трактида тўлиқ сўрилмаслигини таъкидладилар. Озуқа таркибидаги минерал элементларнинг аксарияти ҳайвонлар томонидан фақат 25-30% га сўрилади. Микроэлементларнинг ноорганик бирикмалар ҳолида рационға киритилиши бир қатор камчиликларға эға: - электр зарядини ташувчи эркин металл ионлари организмда деярли сўрилмайди; - карбонатлар иштирокида, шунингдек, қаттиқ сувда организм томонидан сўрилмайдиган металл ионларининг ёмон эрийдиган бирикмалари ҳосил бўлади; - озуқа кўшимчалари сифатида ишлатиладиган барча микроэлемент тузлари амалда эримайдиган гидроксидлар ҳосил бўлиши билан гидролизланади, улар нажас билан чиқарилади; Бу муаммонинг ечими ҳайвон организмда турли хил биологик фаолликни намоён қилувчи органик лигандлар билан биоген элементларнинг хелат бирикмаларидан озиклантиришда фойдаланиши ҳисобланади. Хелатлар - микроэлементларнинг органик бирикмалар (оқсиллар, пептидлар, аминокислоталар билан) комплексларидир. Улар ноорганик бирикмаларға қараганда яхшироқ эрийди ва хужайра мембраналарига осонроқ киради. Булар организм учун аралашмаларнинг энг мақбул шакллари бўлиб, металлларни ноорганик ёки бошқа органик шаклда рационға киритилгандан кўра яхшироқ ассимилятция қилишни таъминлайди, бу эса ўз навбатида ҳайвонларнинг маҳсулдорлигини оширишға, ўсиш бирлиги учун озуқа истеъмолиға ёрдам беради. ва микроэлемент нормаларининг пасайиши.

Шундай қилиб, балиқ етиштириш амалиётида минералларнинг хелатли бирикмаларидан фойдаланиш керак. Сазан балиғининг ўсиши, ривожланиши учун ем таркибидаги Fe (темир), Cu (мис), Mn (марганец), Zn (рух) ва Co (кобалт) аспартатларининг (аспартат кислотаси тузлари) ушбу микроэлементларнинг умумий қабул қилинган нормасининг 10% миқдорида ўсишға таъсирини ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Аспаргин кислота (аминоянтар кислотаси, аспартат) органик алифатик аминокислота бўлиб, организмнинг 20 та протеиноген аминокислоталаридан бири бўлиб, барча организмларда эркин ҳолатда ва оқсиллар таркибида учрайди. Хелат бирикмалари балиқ организмға ижобий таъсир ўтказиб балиқ маҳсулдорлигининг ошиши исботланган. Кафасларда ўстирилган бир ёшли сазан балиқларини микроэлементларға бой аспарагинатлар билан гранула ҳолатидаги ем билан аралаштириб боқишда 1 мавсум

давомида уларнинг вазнининг 22,1 г дан 980,4 г гача ошириш имконини берди. Шу билан бирга, ўсиш 0,93% га, яшовчанлиги эса 0,25% га ошди. Балиқларни боқиш амалиётига хелат комплексларини жорий этиш ва балиқ чавоқларини қафаслар ва ЁСТҚ (ёпиқ айланма сув таъминоти қурилмаси) боқишда балиқ емини ушбу комплекслар билан бойитиш озуқа таъминотининг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади ва балиқ маҳсулдорлигини 50% гача оширади. Шу билан бирга, экспериментал қафасларда боқилаётган балиқ чавоқларининг физиологик ҳолати ҳам яхшиланди.

REFERENCES

1. Виноградов, Г. А. Процессы ионной регуляции у пресноводных рыб и беспозвоночных / Г. А. Виноградов. - М. : Наука, 2000. - 216 с.
2. Остроумова, И. Н. Преимущества и проблемы экструдированных кормов для радужной форели / И. Н. Остроумова, В. В. Костюничев., В. В. Чернаков, Д. Г. Шпак, А. К. Шумилина, Л. В. Смирнова // Материалы докладов ИИ междунар. симп.: Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре. - Адлер, 1999. - 208 с.
3. Остроумова, И. Н. Биологические основы кормления рыб / И. Н. Остроумова. - СПб. ГосНИОРХ, 2001. - 372 с.
4. Остроумова, И. Н. Биологические основы кормления рыб. / И. Н. Остроумова. // Изд-е 2. - СПб. : ГосНИОРХ, 2012. - 564 с.
5. Ferri, N. Iodine supplementation restores fertility of sheep exposed to iodine deficiency / N. Ferri, S. Ulisse, F. Aghini-Lombardi, F. M. Graziano, T. Di Mattia, F. P. Russo, M. Arizzi, E. Baldini, P. Trimboli, D. Attanasio +3 more. // Journal of Endocrinological Investigation. - 2003. - 26(11). – P. 1081-1087.
6. Булак, Т.В. Применение органических форм микроэлементов в животноводстве / Т.В. Булак, Н.П. Самусевич // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей: в 3 книгах; Алтайский государственный аграрный университет. – Барнаул, 2016. – С. 216–218.
7. Dildora Amirsaidova, Shakhnoza Mamamtraimova, Gullola Bekturodova, Mastura Hidirova, Erkin Hushvaktov, Mubina Makhsumkhanova and Shakhlo Miralimova. Characterization of probiotic potential of lactic acid bacteria isolated from aquaculture objects of Uzbekistan. E3S Web of Conf., 381 (2023) 01078.